

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR QIZIQISHLARINI
ORTTIRISH ORQALI LUG‘AT BOYLIGINI OSHIRISH

Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti,

Maktabgacha ta’lim kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqishlarini orttirish orqali lug‘at boyligini oshirish to‘g‘risida bayon qilingan. Maktabgacha yoshdagi bollarning lug‘at boyligini oshishida yosh xususiyatlarining ahamiyati haqida ochib berilgan.

Kalit so‘zi: qiziqish, lug‘at, kasb, soha, bola, yosh xususiyatlari.

Rivojlanayotgan va taraqqiy etayotgan davrda har bir sohada yangicha o‘zgarishlar va o‘sislar ko‘zga tashlanadi. Ushbu rivojlanish maktabgacha ta’lim sohasida ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Bola hayotda o‘z o‘rnini topishida dastlab uning ilk qiziqishlarining namoyon bo‘lishi belgi berib boshlaydi. Bola qiziqishlarini rivojlantirish uchun har tomonlama e’tibor, imkoniyat, mas’uliyat talab etiladi. Bunday talablarni bajarish avvalo oilada va bola ta’lim-tarbiyasiga birdek masul bo‘lgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari zimmasida.

Bola qiziqishlarini rivojlantirish uchun uning lug‘at boyligining ham o‘rni katta. Bolaning nutqi 1 yoshdan so‘ng bosqichma bosqich rivojlanadi. Har bir bosqichda bolada o‘ziga hos yangiliklar namoyon bo‘ladi. 1yosh 3oylikda 6 taga yaqin so‘zni biladi. Oddiy talablarni tushuna oladi, tanish so‘zlarni rasmda ko‘rsata oladi. 1yosh 6oylikda 7-20 tagacha so‘zni biladi. 1 yosh 9 oylikda 20-25ta so‘zni biladi ikki so‘zdan iborat bo‘lgan iboralarni ayta oladi (“kaka ber”, “dada qani”, “Uppa qiling”). 2yoshda 50ga yaqin so‘zni biladi. Qisqa savollar va topshiriqlarni tushunadi (“eshikni yop”, “piyolaga tegma”, “sayrga chiqamizmi?” va bir so‘z bilan javob qaytara oladi (“ho‘p”, “boraman”, “yo‘q”) So‘zlarni qo‘llashda s,z,sh,j,ch,r,l

harflarini odatda qoldirib ketadi. 2yosh 6 oylikda sonlarni, “Nima?”, “Qayerda?”.savollarini va s,z,l harflarini ayta oladi. 3 yoshda bola so‘z boyligi 250-700 tagacha yetadi.Savollar bera boshlaydi. Qiyinroq talablarni tushunadi (“Oyinchoqni savatni ichiga solib qo‘y”, “Buvingga yelpig‘ichni eltib ber”) va bajarishga urinadi.

Qisqa ertak, hikoyalarni eshitadi va tushunadi.tushuna 4yoshga kelib so‘y boyligi 1500-200 taga yetadi. “Bolalarcha” harflarni yumshatib gapirishi yo‘qoladi. 5 yoshda so‘z boyligi 2500-3000 ga yetadi. Tildagi barcha harflarni bemalol aytadi. Qiyin iboralarni qo‘llab, o‘z fikrini, istagini ifodalay oladi. So‘zdagi harflar tartibini almashtirmay gapiradi. 5yoshdan 7 yoshga kelib so‘z boyligi 3500 ga yaqin bo‘ladi. Bolada ta’surotli so‘zlar ko‘payadi.Maktab ta’limiga tayyorgarlik davrida yangi so‘zlar va iboralar bilan tanishadi.Bola har bir yosh bosqichida egallagan so‘z boyligini oshirish va qiziqishlar turini ko‘paytirishni bir biriga chambarchas bog‘lash bola miya faoliyatini o‘stirish va “ulg‘aytirish”ga hizmat qiladi. Bolada savollar soni ko‘payadi va kelajak hayotini ,egallamoqchi bo‘lgan kasbini oldinroqdan puxta tanlab olishga va bu uchun yetarli bilim va ta’surotlarni ishga solish orqali amalga oshiradi.

Bolalar uchun eng “yaxshi” kasblarga shifokor, harbiy, uchuvchi, o‘qituvchi, quruvchi kasblardir, sababi bola bu kasblar haqida telivideniyalarda, hayotda, ertak va hikoyalarda ko‘p marotaba duch keladi va bu kasblarni hayotidagi kasbiy qonuniyatlar sirasiga kiritib qo‘yadi.Agar bola harbiy sohaga qiziqsa va unda shu sohaga oid tushunchalar ya’ni pagon, sohaga oid maxsus kiyimva xarakter jihatdan mard, jasur ,kuchli kabi izohlar bilan yodida saqlaydi.Agar bolaga boshqa kasblarda ham shunday hislatlar borligi aytilsa masalan sportchilarda ham maxsus kiyim, pagonlar o‘rnida esa medallar borligini ular ham harbiylar singari mard, jasur bo‘lishligi tushuntirilsa bolada sportchi sohasida qiziqishlar uyg‘onadi va bola uchun yangi soha, yangi so‘zlar, tushunchalar, lug‘atida yangicha terminlar paydo bo‘ladi.

Qiz bolalarda asosan shifokor kasbiga uning oq xalatloriga, ulardagi tozalikka katta e’tibor qaratishiga nisbatan qiziqish bo‘ladi agar ularga oshpazlik kasbid a

ham oq xalat maxsus bosh kiyimlar kiyilishi ularda tozalikka qat'iy rioya qilishlari haqida tushunchalar berilsa bolalarda oshpazlik kasbiga ham mehr qiziqish uyg'onadi. Bolalar bu qiziqish orqali oshpazlik kasbiga doir terminlar, ish qurollari bilan tanishadilar va lug'at boyligini yanada oshiradi. Masalaning yana bir mohiyatiga e'tibor qaratib agar bu jarayonni teskari tomonini ham ko'rib chiqsak: bolalarga kasblarga tegishli terminlar aytilsa har biri uzi uchun qiziq va tanish bo'lgan kasblarni aytishadi Masalan kitob, ruchka, qalam, chizg'ich, kopyuter so'zlari aytilsa ayrim bolalar ko'z o'ngida o'qituvchi kasbi gavdalansa ayrim bolalar uchun bankirlik sohasi, tarbiyachi esa arxitektor kasbini aytadi. Bunda bolalar sheriklaridan va tarbiyachidan eshitgan yangi kasblar haqida qiziqishlar uyg'ona boshlaydi va u kasblar haqida savollar uyg'onadi. Bolalar qiziqishlarida yangi sohalarning paydo bo'lishida ota-onasining oila azolarining kasbi ham yetakchi rol o'ynaydi. Bolalar taqlid qilishni yaxshi ko'rishadi. Ular o'yin jarayonlarida ota-onasining, oila azolarining va tarbiyachisining ham kasbini "ko'rsatishga" urinishadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bolalar qiziqishlarini oshirish va yangi "qiziqishlar"ni paydo qilish bola lug'atining oshishiga yordam beradi.

Adabiyotlar.

1. Хозяинова Марина Николаевна. Обогащение словарного запаса детей среднего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре.// Екатеринбург 2019.
2. METHODS OF FORMING CRITICAL THINKING AT STUDENT AGE
U A Abdumannopovich E-Conference Globe, 105-106
- 3.Хозяинова Марина Николаевна. Обогащение словарного запаса детей среднего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре.// Екатеринбург 2019.
- 4.Gulobod Rakhmatova Activation of Vocabulary of Preschool Children on the Basis of Associative Experimental Method INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS Volume 04 Issue 11 November 2021. PageNo.- 1540-1542
- 5.[МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА](#) Г Рахматова Интернаука, 21-22

6. Азимова М.У. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. // Colloquium-journal, 2021.
7. Давлатова Р.Х. Пространственный дейксис единицы его выражения в узбекском языке. // Colloquium-journal 5 (6). – С. 37-39
8. Davlatova R.H. Signal units in the text. // Journal of Uzbek Language and Literature. – В. 100-104.
9. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
10. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages: 1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925 © 2022 Master Journals
11. Хайдарова Ш.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. // Colloquium-journal, 2021
12. Sanaeva S.B. PRESCHOOL EDUCATION INSTRUCTIONS PRINCIPLES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL PROCESSING. // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2019
13. Жабборова Д.Ф. Инновационные технологии совершенствования обучения. // Europeanscience, 2020
14. Утамуродова Ш.М. ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. // Colloquium-journal, 2020
15. Rakhmatova G. ASSOCIATION FORMATION TECHNIQUE IN PRESCHOOL CHILDREN. // RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2021.